

Noyabr, 2025-Yil

**YANGI O'ZBEKISTON KONSTITUTSIYASI – YANGI HAYOT, FAROVON JAMIYAT
KAFOLATIDIR**

Kimsanova Saodatxon Bohodirjon qizi

Andijon Davlat Chet tillari instituti 1-bosqich magistranti.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17767059>

Annotatsiya. Ushbu maqolada O'zbekiston Respublikasining yangi tahrirda qabul qilingan Konstitutsiyasida o'z ifodasini topgan normalarning mamlakatimizda fuqarolarning farovon hayot sharoitlariga ega bo'lishlarini, ularning huquq va qonuniy manfaatlarini ta'minlashga qaratilgan islohotlarni amalga oshirishda munosib huquqiy baza bo'lib xizmat qilayotganligi, ko'pmillatli O'zbekiston xalqining bag'rikenglik va tinch-totuvlik asosida hayot kechirishlari uchun kafolat timsoli ekanligi xususida so'z yuritilgan.

Kalit so'zlar: Konstitutsiya, inson huquqlari, "Inson qadri uchun" tamoyili, kambag'allikni qisqartirish, ijtimoiy davlat, aholi bandligi, sifatli ta'lim, malakali tibbiy yordam, bag'rikenglik, yaxshi qo'shnihilik.

“Yangi tahrirdagi Konstitutsiya bizga inson huquqlari, demokratiya, erkinlik, barqarorlik, tenglik va taraqqiyot tamoyillariga asoslangan huquqiy va adolatli davlat qurish yo'llarini keng ochib berdi”.

Sh.Mirziyoyev.

Mamlakatimizda jamiyat hayotining barcha sohalarida yuz berayotgan ulkan o'zgarishlar, istiqbolli yutuqlar, bugungi O'zbekiston erishayotgan barqaror iqtisodiy taraqqiyot, ijtimoiy sohada aholi salomatligi, bandligi va farovon turmush tarzini oshirishga qaratilgan sayi-harakatlar, Markaziy Osiyo xalqlarining birdamligiga erishish yo'lidagi yaxshi qo'shnihilik munosabatlari, mamlakatimizning bugungi kundagi xalqaro maydonda qo'lga kiritayotgan nufuzining jahon hamjamiyati tomonidan katta qiziqish bilan e'tirof etilishi zamirida yangi tahrirdagi Konstitutsiyamizning o'rni va ahamiyati beqiyosdir.

Konstitutsiyamizda davlat va jamiyat taraqqiyotining huquqiy mafkurasi, xalqimizning Yangi O'zbekistonni bunyod etish yo'lida tayanadigan konstitutsiyaviy qadriyatlar va tamoyillar qat'iy belgilab berilgani yuqoridagi fikrlarimizning yaqqol dalilidir deyish mumkin.

O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi mustaqillik yillarida ijtimoiy-iqtisodiy, siyosiy-huquqiy va ma'naviy-madaniy hayotning barcha sohalarida izchil va bosqichma-bosqich, uzviy va tizimli ravishda amalga oshirilgan keng qamrovli demokratik islohotlarning chinakam yuridik manbai hamda asosiy huquqiy kafolati sifatida xizmat qildi. Tabiiyki, huquqiy davlat qurishni maqsad qilgan har qanday demokratik jamiyatda Konstitutsiya ustuvor ahamiyat kasb etadi.

Insoniyat tarixiga bir zum bo'lsa-da, nazar tashlaydigan bo'lsak, aytish mumkinki, konstitutsiya – insoniyatning ijtimoiy munosabatlarni huquqiy tartibga solish va tashkil etish sohasida erishgan eng muhim yutuqlaridan biri bo'lib, u jamiyatdan ajralgan holda mavjud bo'lishi mumkin emas.

Konstitutsiyani qotib qolgan qoidalar yig'indisi, deb ham bo'lmaydi.

Konstitutsiya – dinamik, ya'ni doimiy harakatdagi, o'sish va rivojlanish jarayonidagi hujjatdir.

Noyabr, 2025-Yil

U hayot jo'shqinligi va o'zgarishlarini o'zida aks etiradi. Shu ma'noda, xususan, Harakatlar strategiyasi Yangi O'zbekistonning yangi konstitutsiyaviy qiyofasiga asos bo'lib xizmat qildi.¹

Xalqning o'z xohish irodasini amalga oshirish shakllaridan biri bo'lgan, umumxalq referendumida bosh qomusimizning qabul qilinishi xalqimizning yorqin kelajakka, farovon, erkin hayotga ishonchini mustahkamladi. Binobarin: xalqimiz takliflari asosida Yangi tahrirdagi Konstitutsiyaga 27 ta yangi modda kiritilib, moddalar soni 128 tadan 155 taga ortib, Konstitutsiyamizning amaldagi 275 ta normasi esa 434 taga ko'paydi va amaldagi Konstitutsiyamiz 65 foizga yangilandi.

Eng muhimi, qabul qilinganligining ikki yilligi nishonlanayotgan yangilangan Asosiy Qonunimizning konstitutsiyaviy normalari jamiyatimiz va davlatimiz, ta'bir joiz bo'lsa, mamlakatimizda istiqomat qilayotgan har bir inson hayotida amal qilmoqda. Bu esa, jamiyatimiz erishgan eng katta yutuqlardan biri hisoblanadi.²

Konstitutsiyamizning yangilangan birgina moddasi normasiga e'tibor qaratsak, unda "O'zbekiston — boshqaruvning respublika shakliga ega bo'lgan suveren, demokratik, huquqiy, ijtimoiy va dunyoviy davlat" deb belgilanganiga guvoh bo'lamiz. Biz bu yerda Yangi O'zbekistonning ijtimoiy davlat sifatida e'tirof etilayotganligiga ahamiyat qaratmoqchimiz.

Xo'sh, ijtimoiy davlat deganda nimalarni tushunishimiz kerakligi muhim?!

Avvalo, bu borada Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev 2022-yil 20-iyunda konstitutsiyaviy komissiya a'zolari bilan bo'lib o'tgan uchrashuvda Konstitutsiyamizda "O'zbekiston — ijtimoiy davlat" degan tamoyilni mustahkamlash g'oyasini ilgari surgan edilar. Davlatimiz rahbarining Oliy Majlis va O'zbekiston xalqiga Murojaatnomasida bu g'oya yanada mustahkamlanib, ijtimoiy davlatni barpo etishning ustuvor yo'nalishlari belgilab berildi. Davlatimiz rahbari bu xususda to'xtalib, "Biz Yangi O'zbekistonni "ijtimoiy davlat" tamoyili asosida qurishni maqsad qilyapmiz.

Buni Konstitutsiyada mustahkamlashimiz kerak",³ deya ta'kidladilar.

Ma'lumki, "Ijtimoiy davlat" tushunchasi hamda "Inson qadri" tushunchasi bir-biri bilan uzviy bog'liq bo'lib, mazkur yuksak g'oyaning negizida, eng avvalo, inson qadrini ulug'lash, xalqiga xizmat qilishdek olijanob maqsad yotadi. Ijtimoiy davlat har bir fuqarosi uchun ijtimoiy tenglik va adolat tamoyillari asosida munosib yashash va turmush sharoitlarini yaratib berishni maqsad qiladi hamda ijtimoiy farqlarni kamaytirish, ehtiyojmandlarga yordam berish bo'yicha oqilona siyosat olib boradigan davlat modeli hisoblanadi.

Shu bilan bir vaqtda, ijtimoiy davlat muhtojlarga uy-joy, yashash uchun zarur bo'lgan iste'mol mahsulotlarining eng kam miqdorini belgilab qo'yilishi lozimligini ham e'tirof etadi.

Fuqarolarning munosib hayot kechirishi uchun yetadigan ish haqi, aholi bandligini ta'minlash, xavfsiz mehnat sharoitlarini yaratish, kambag'allikni qisqartirish talab qilinadi.

Shu sababli ham keyingi yillarda yurtimizda aholi turmush darajasini yuksaltirish, bandligini ta'minlash, sifatli ta'lim, malakali tibbiy yordam, hamma uchun teng imkoniyatlar yaratish, oilalar, bolalar, ayollar, qariyalar, nogironligi bor shaxslarni har tomonlama qo'llab-

¹ A.Saidov. "Konstitutsiya – erkin va farovon hayot garovi!" Yangi O'zbekiston Konstitutsiyasi: yaratilishi, qabul qilinishi va ijro etilishi. <https://belgium.mfa.uz/news/33328?language=uz>.

² J.Komilov. Konstitutsiya - erkin va farovon hayot garovi! <https://adolat.uz/news/1279>.

³ Sh.Joldasova. O'zbekiston — ijtimoiy davlat. https://www.uzbekistan.org.ua/uz/uzbek-istan-uz/107-yangiliklar_/6256.html.

Noyabr, 2025-Yil

quvvatlash borasida amalga oshirilayotgan islohotlar mazmun-mohiyatida ham mana shu ezgu maqsad o'z ifodasini topayotganligi bejiz emas.

Mamlakatimizda amalga oshirilayotgan keng ko'lamli islohotlarni yanada mustahkamlash, kelgusida barqaror amal qilishini ta'minlash zarurati "ijtimoiy davlat" tamoyilini Konstitutsiyada mustahkamlashni taqozo etdi. Ayni shu sababdan ham umumxalq muhokamasidagi barcha taklif va mulohazalar ijtimoiy sohaga yo'naltirilib, Konstitutsiyaviy qonun loyihasiga kiritilgan o'zgartirish va qo'shimchalar ham, asosan, "ijtimoiy davlat" tamoyilini mustahkamlashga qaratilgan edi. Zero, Konstitutsiyada mamlakatimizning ijtimoiy davlat ekanini mustahkamlab qo'yilishi Yangi O'zbekistonning mazmun-mohiyatiga mos ekanligini ta'kidlash o'rinlidir.

Asosiy qonunimizda mulk daxlsizligi va u bilan bog'liq huquqlarning ta'minlanishi davlat tomonidan kafolatlanishi, mulkiy huquqlarni cheklash faqat sud qarori asosida bo'lishi mustahkamlandi. Mamlakatimizda tovarlar, xizmatlar, mehnat resurslari va moliyaviy mablag'larning erkin harakatlanishi kafolatlandi. Bu esa iqtisodiyot barqaror o'sishi, farovon hayotimiz tayanchi hisoblangan tadbirkor va ishbilarmonlarning erkin faoliyati uchun mustahkam huquqiy kafolat yaratdi.⁴ Bu esa o'z-o'zidan fuqarolar uchun yangidan-yangi ish o'rinlarni yaratish, aholi bandligini ta'minlash hamda ularning farovon turmush tarzini ta'minlash uchun zamin yaratadi.

O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasidagi yana bir alohida ahamiyatga ega bo'lgan normalar borki, ularning mazmunida, bugungi dunyo miqyosida globallashuv jarayonlari va tahlikali vaziyatlar amal qilayotgan bir paytda tashqi siyosatimizda ustuvor bo'lgan O'zbekiston Respublikasining o'z milliy manfaatlariga asoslangan holda ochiq, o'zaro manfaatli va konstruktiv, yaxshi qo'shnihilik tamoyillari mujassamlashgandir.

O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining 17-18-moddalarida O'zbekistonning tashqi siyosati davlatlarning suveren tengligi, kuch ishlatmaslik yoki kuch bilan tahdid qilmaslik, chegaralarning buzilmasligi, davlatlarning hududiy yaxlitligi, nizolarni tinch yo'l bilan hal etish, boshqa davlatlarning ichki ishlariga aralashmaslik prinsiplariga hamda xalqaro huquqning umume'tirof etilgan boshqa prinsip va normalariga asoslanishi, O'zbekiston Respublikasi davlatlar va xalqaro tashkilotlar bilan ikki va ko'p tomonlama munosabatlarni har taraflama rivojlantirishga qaratilgan tinchliksevar tashqi siyosatni amalga oshirishi mustahkamlab qo'yildi.

Ushbu normalar bugungi kunda Yurtboshimiz tomonidan olib borilayotgan siyosiy faoliyatda butunlay yangicha mazmun va ahamiyat kasb etmoqda. Mamlakatimizning har tomonlama ravnaq topishida hamda xalqimiz hayotining farovonligini ta'minlashda muhim qadam bo'lganligini yuksak baholash lozim deb o'ylaymiz.

Bizning mintaqamizda uzoq yillar davomida ilk bor birgalikda oldinga qarab borishimiz uchun poydevor bo'lib xizmat qilayotgan o'zaro ishonch, yaxshi qo'shnihilik va hurmat muhiti shakllanmoqda.⁵

Darhaqiqat, ushbu natijaga erishish uchun uzoq yillar talab qilindi. Bevosita Yurtboshimiz Shavkat Mirziyoyevning shaxsiy tashabbuskorligi hamda samarali mehnatlari sabab bunday muhit shakllandi.

⁴ Konstitutsiya — erkin va farovon hayot garovi. <https://parliament.gov.uz/oz/news/konstitutsiya-erkin-va-farovon-hayot-garovi>.

⁵ Sh.Mirziyoyev. Markaziy osiyo yangi davr ostonasida. <https://president.uz/uz/lists/view/8653>.

Noyabr, 2025-Yil

Kuni kecha Prezidentimizning “Markaziy osiyo yangi davr ostonasida” nomli maqolasi chop etildi. Ushbu maqolada: “Hamkorligimizni mintaqaviy yaqinlashuvning yangi bosqichiga olib chiqish uchun davlatlarimiz darajasida sharoit yaratilganini ko‘rib turibmiz. Oldimizda erishilgan kelishuvlarni fuqarolar va biznes uchun aniq natija va qulayliklarga aylantirishdek strategik vazifa turibdi. Markaziy Osiyo qarorlar shunchaki hujjat sifatida emas, balki mintaqa mamlakatlarida barqaror rivojlanishni ta’minlash va odamlarning kundalik hayotini yaxshilash uchun qabul qilinadigan, imkoniyatlardan birgalikda foydalaniladigan umumiy makonga aylanishi kerak”, - degan fikrlar bildirilgan.

Ushbu fikrlardan ham Konstitutsiyamiz normalari o‘zagini tashkil qilgan inson huquqlarini, ularning manfaatlarini ifoda etadigan, ro‘yobga chiqaradigan, ming yillar davomida quda-anda bo‘lib yashab kelgan qardosh xalqlarning ushbu mintaqada bag‘rikenglik hamda tinchtotuv yashashlari uchun sharoit va imkoniyatlar yaratishdek ulkan mohiyat yotganligi tushunib yetish qiyin emas.

Xulosa o‘rinda aytish mumkinki, yurtimizda olib borilayotgan barcha islohotlar “Inson qadri uchun” tamoyili asosida fuqarolarning turmush darajasini yaxshilash, aholining farovon hayot kechirishini ta’minlaydigan barcha shart-sharoit hamda qulayliklarni yaratishga, Prezidentimiz ta’biri bilan aytganda “odamlarning hayotdan rozi bo‘lib” turmush kechirishi uchun munosib sharoit yaratish, aholi daromadlarini oshirish, ishsizlik va kambag‘allikni qisqartirish, moddiy jihatdan keskin tabaqalanishga yo‘l qo‘ymaslik masalalariga davlat siyosati darajasida e’tibor berilmoqda.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi. –T.: “O‘zbekiston”, 2023-y.
2. Sh.Mirziyoyev. Markaziy osiyo yangi davr ostonasida. <https://president.uz/uz/lists/view/8653>
3. A.Saidov. “Konstitutsiya – erkin va farovon hayot garovi!” Yangi O‘zbekiston Konstitutsiyasi: yaratilishi, qabul qilinishi va ijro etilishi. <https://belgium.mfa.uz/news/33328?language=uz>.
4. Konstitutsiya — erkin va farovon hayot garovi. <https://parliament.gov.uz/oz/news/konstitutsiya-erkin-va-farovon-hayot-garovi>.
5. J.Komilov. Konstitutsiya - erkin va farovon hayot garovi! <https://adolat.uz/news/1279>.
6. Sh.Joldasova. O‘zbekiston — ijtimoiy davlat. https://www.uzbekistan.org.ua/uz/uzbekistan-uz/107-yangiliklar_/6256.html.

MODERN SCIENCE
& RESEARCH